

Yosh avlodni soglom turmush tarzini shakillantirishda xarakatli uyinlarni axamiyati

*Farg'ona davlat universiteti Sirtqi bo'limi
Aniq va tabiiy fanlar kafedrasi o'qituvchilari
Abdullayev Ixtiyor, Muxidinov Abdubannop.*

Annotatsiya: Mazkur makolada mamlakatimizda yosh avlodni sog'lom turmush tarzini shakillantirishda xarakatli uyinlarni axamiyati to'g'risida yangicha fikr muloxazalar taxlilij jixatdan yoritilgan.

Kalit so'zlar: tezlik, chakkonlik, chidamlilik, kuch, eguluvchanlik, polvonlar, sog'lom turmush tarzi, kurash, ko'pkari, o'zbek jang san'ati, ruhiy, hissiy, hotira, diqqat, iroda.

Jismoniy tarbiya va sportni yanada ommalashtirish-axoli salomatligini ta'minlashda muxim omilidir.

O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev

Xarakatli o'yinlarining maqsadi-jismoniy sifatlar (tezlik, chakkonlik, chidamlilik, kuch, eguluvchanlik) ni tarbiyalash bilan birga zabardas polvonlar va dovyurak ajdodlarimiz kabi tarbiyalash ularni har tomonlama jismonan, ma'nan va ruhan rivojlantirish barobarida madaniyatiga, an'analarimizga qiziqish va hurmat hissini oshirishdan iboratdir. harakatli o'yinlar to'g'risida tarixiy manbalar hamda ulug' mutafakkir, donishmand allomalarning fikr-mulohazalarini bobokalonlarimiz Alisher Navoiy, Abu Ali ibn Sino, Umar Xayem, Amir Temur, Muhammad Zahiriddin Boburdan boshlab, XIX-XX asr ezuvchi, shoirlari Fitrat, Cho'lpon, A. Avloniy, Oybek va boshqa xalq harakatli o'yinlariga keng e'tibor berganliklarini aniq misollar asosida tahlil qilib, ularning ahamiyatli tomonlarini ochib berganlar harakatli o'yinlarni tashkil qilish va uning estetik jihatlari, o'yinlar orqali sog'lom turmush tarzini shakllantirish, bolalarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash va barkamol avlodni tarbiyalashga mos bilim, ko'nikma va malakalarini shakllantirishdir. Yoshlarni jismoniy tarbiyalash jaraenida harakatli o'yinlaridan o'z o'rnida ko'prok foydalanilsa, o'yinlarning ta'sirchanligi ham oshadi mexnat, turmush tarzi, atrof-muxit tabiati, halqning madaniy merosi, an'analari, urf-odatlarini, umuminsoniy kadriyatlarini bilan birikib, ajoyib ajoyib mutanosiblikni hosil qiladi.

Harakatli o‘yin odamlarga o‘zbek jang san’ati, kurash, ko‘pkari va boshqa juda ko‘p sport turlarida amalga oshiradigan jismoniy faoliyatlarni o‘z ichiga oladi va muayyan maqsadga erishishga qaratilgan ma’lum qoidalarga amal qilinadigan ongli faoliyatdir. Bir tomondan, bolalarni yil davomida sog‘lomlashtirish imkoniyatini kengaytiradi, ikkinchi tomondan, ularda shu o‘yinlar orqali jismoniy tarbiya va sport bilan shug‘ullanish ehtiëjini hamda motivasiyasini kuchaytiradi o‘yin odamlarga xos faoliyatning qiziqarli shakllaridan biridir. Harakatli o‘yinlar muayyan maqsadga erishishga qaratilgan ma’lum qoidalarga amal qilinadigan ongli faoliyatdir. shaxs ruhiyatiga ta’sir etuvchi muhim ahamiyatga ega bo‘lgan mujassamlashgan ta’lim-tarbiya jaraënidir. Bu jaraëning asosini tashkil etuvchi yoshlarning harakat faoliyati jismoniy rivojlanishiga, harakat ko‘nikmalari va jismoniy sifatlarning shakllanishiga, organizmning funksional faoliyatini oshirishga va hissiy quvnoqlik tuyg‘ularini kuchaytirgan holda salomatlikni mustahkamlashga ijobiy ta’sir etib soglom turmush tarzini shakllantiradi. Harakatli o‘yinlar yoshlarni —Haëtgà tayërlanish maktabi bo‘lib, ularni jismoniy, aqliy va ruhiy rivojlanishiga xizmat qiladi. O‘yin yoshlar ongi, tafakkurini o‘stirib, hotira, diqqat, irodasini mustahkamlaydi, jismoniy, ruhiy, hissiy (emosional) taraqqiy ettirishga xizmat qiladi. Shuningdek, o‘yin yoshlarni katta haëtgà tayërlashda mashq vazifasini bajarib, kelajakda haëtda duch kelinadigan turli holatlarga ma’naviy tayerlaydi. —Agar o‘yinda xalol o‘ynasa, keyinchalik haëtda ham xalol bo‘ladi—, èki — yoshlarni harakatiga qarab, uni qanday odam bo‘lishini aytish mumkin, degan naqllar bekorga aytilmagan. Qisqa qilib aytganda, o‘yin yoshlarda ijodiy faollik, tashabbuskorlik, tashkilotchilik va boshqa ko‘nikmalarni rivojlantirish bilan birga soglom turmush tarzi shakllanib muhim vosita hisoblanadi ularni o‘rab turgan dunëni tushunish va unga ta’sir qilish extiëji shakllanadi, aqliy, ahloqiy, irodaviy va jismoniy sifatlari shakllanadi, bir so‘z bilad aytganda, o‘yin èrdamida inson tarbiyalanadi, shaxs sifatida shakllanadi. Harakatli o‘yinlar nafaqat yoshlar, balki katta èshdagi kishilar haëtida ham muhim o‘rin tutadi.

Xulosa qilib aytganda, Yosh avlodni soglom turmush tarzini shakllantirishda harakatli uyinlar orkali sog‘lom turmush tarzini shakllantirish, yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash va barkamol avlodni tarbiyalashda aqliy, ahloqiy, irodaviy va jismoniy sifatlarini shakllantiradi yoshlar ongi, tafakkurini o‘stirib, hotira, diqqat, irodasini

mustahkamlaydi, jismoniy, ruhiy, hissiy (emosional) taraqqiy ettirishga hizmat qiladi. kelajakda haëtda duch kelinadigan turli holatlarga ma'naviy tayerlaydi. Qisqa qilib aytganda, o'yin yoshlarda ijodiy faollik, tashabbuskorlik, tashkilotchilik va boshqa ko'nikmalarni rivojlantirish bilan birga soglom turmush tarzi shakillanib muhim vosita hisoblanadi

ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasining "Bola huquqlarining kafolatlari to'g'risida"gi Qonuni 01.07.2008 y.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Aholining reproduktiv salomatligini mustahkamlash, sog'lom bola tug'ilishi, jismoniy va ma'naviy barkamol avlodni shakllantirish borasida amalga oshirilayotgan ishlarni yanada mustahkamlash va samaradorligini oshirish chora-tadbirlari dasturi to'g'risida"gi farmoni. 2009-2013" 2009 yil 1 iyuldagi.

3. "O'zbekistonda ona va bola salomatligini muhofaza qilishning milliy modeli: "Sog'lom ona – sog'lom bola" xalqaro simpozium materiallari, 26.11.2011.

4. Qo'shbaxtiev I.A., Kerimov F.A., Axmatov M.S. Valeologiya asoslari. Jismoniy tarbiya institutlari, fakultetlari uchun darslik jismoniy tarbiya universitetlari va universitetlari. –T., 2005.55s.

5. Arzumetov Yu.S., Yuldashev K.Yu. Ibn Sinoning tibbiy qarashlari. - T. Tibbiyot, 1983. 211s.

6. Sanjarbek U., Yokutkhon K., Olimakhon K. MODERN PEDAGOGICAL AND INFORMATION-COMMUNICATION TEACHING A FOREIGN LANGUAGE USING TECHNOLOGY //INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876. – 2022. – T. 16. – №. 5. – C. 103-108.

7. Ruzmatovich U. S. et al. PROCESSES OF ORGANIZATION OF TECHNICAL, TACTICAL AND PHYSICAL PREPARATION IN NATIONAL WRESTLING TRAINING //INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876. – 2022. – T. 16. – №. 3. – C. 65-68.

8. Ураимов С. Р. ҲАРБИЙ-ТЕХНИКА ВА ГУМАНИТАР ЛИЦЕЙЛАР ЎҚУВЧИЛАРИНИНГ ЖИСМОНИЙ РИВОЖЛАНИШ ДАРАЖАСИНИ БАҲОЛАШ //Central Asian Academic Journal of Scientific Research. – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 169-175.

9. Матаева Р. С., Дунаев К. Ш., Ураимов С. Р. ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТАРШЕКЛАССНИКОВ НА ОСНОВЕ СПОРТИВНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА К ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ //ББК 75.1 А-43 Ответственный редактор. – 2021. – С. 191.

10. *Internet saytlari:*

Lex.uz

Arxiv. Uz

Ziyonet. Uz